

Ольга Степанівна Заяць

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Львівський державний університет внутрішніх справ
<http://orcid.org/0000-0003-2872-5567>

Надія Тарасівна Коновалова

викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”
<http://orcid.org/0000-0001-8575-794X>

Юлія Олегівна Петрончак

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Львівський державний університет внутрішніх справ
<http://orcid.org/0000-0001-5183-5399>

Доступ журналістів до судових засідань з розгляду цивільних справ

Право на публічний розгляд справи в суді є важливою умовою забезпечення права на справедливий судовий розгляд [1] і гарантується, зокрема, ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [2; 3]. Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини це право включає в себе публічний характер судового розгляду, а представникам ЗМІ гарантується безперешкодний доступ. Поряд з тим, з метою належного забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства, відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень” (від 22.12.2005 р. № 3262-IV) [4] публічність передбачає обов’язок суду оприлюднити своє рішення.

Можливість доступу журналістів до судових засідань, судових рішень і матеріалів судового процесу є нормою судочинства в кожному демократичному суспільстві і забезпечує відкритість та підконтрольність судочинства суспільству [5]. У праці [6] зазначено, що судді в Україні не завжди адекватно сприймають таку правову норму, виходячи з того, що в

ній присутні певні потенційні ризики для незалежності та неупередженості судового розгляду. Узагальнення судової практики [5–8] доводить, що насправді українські судді, намагаючись “закрити” судові провадження, лише створюють більше юридичних підстав та обставин, що викликають сумніви у неупередженості суддів. Водночас з’ясовано, що для судових процесів різних видів встановлено особливі законодавчі норми щодо допуску журналістів до таких засідань. З огляду на це розглянемо деякі питання доступу журналістів до судових засідань з розгляду цивільних справ.

Так, загалом правовідносини в тій сфері регулює ст. 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (від 02.06.2016 р. № 1402-VIII) [9]: “1. Судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. ... 3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. ... 4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом ...”.

Поряд з тим, у межах дослідження праць [3; 5–8], необхідно зазначити, що у порядку цивільного судочинства розглядаються різноманітні справи у спорах про порушення майнових і немайнових прав фізичних осіб та підприємств, установ і організацій. Тобто, тут йдеться про широкий спектр правовідносин – від сімейних справ до договірних спорів, захисту трудових, житлових, авторських прав, права власності, а також захисту гідності, честі чи ділової репутації, спростування інформації, відшкодування моральної шкоди тощо. Стаття 7 Цивільного процесуального кодексу України (від 18.03.2004 р. № 1618-IV) визначає, що [10]: “1. Розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито ... 7. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених законом. ... 9. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може

оголосити судові засідання закритим повністю або закритою його частиною”.

Звідси очевидно, що сьогодні в Україні розгляд цивільних справ у всіх судах за загальним правилом відбувається усно і відкрито, однак існують ситуації, коли виникає потреба вирішити питання про закриття судового розгляду, виходячи з доцільності і її важливості для суспільства.

Класичною в цьому контексті може бути ситуація, пов'язана з поширенням інформації (будь-яких відомостей та/або даних) про приватне життя публічних осіб (політиків, посадових осіб державних органів влади чи органів місцевого самоврядування). Наприклад, незважаючи на те, що сьогодні публічні особи мають менший рівень захисту приватного життя порівняно зі звичайними громадянами, суд може їм відмовити у клопотанні про оголошення процесу закритим з огляду на захист їхнього приватного життя, якщо така інформація є суспільно важливою. Варто також зазначити, що під час розгляду цивільних справ у закритому судовому засіданні (без журналістів) мають право бути присутніми особи, які беруть участь у справі, а у разі необхідності – свідки, судові експерти [11], експерти з питань права чи фахівці, спеціалісти і перекладачі. Такий підхід до розголошення інформації, обґрунтований у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Лінгенс проти Австрії (1986) [12], став однією з важливих правових позицій цього Суду, а також національних судів, зокрема в Україні.

Список використаних джерел

1. Lawson E., Bertucci M. L., Wiseberg L. S. Encyclopedia of human rights. Washington, D.C: Taylor & Francis. 1996.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: Ратифіковано Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97/-ВР (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посібн. / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола, О. С. Заяць та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2738>.
4. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15>.

5. Опришко Л., Панкратова Л. Основи судової журналістики: посібн. / Рада Європи, USAID. Київ: 2016. 152 с. ISBN 978-966-138-025-6.
6. Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ: посібн. для суддів / Проект “Україна: верховенство права”; М. А. Консалтинг, Ltd; Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. Київ, 2008. 64 с.
7. Antoniuk S. The Court and the Lawyer in Ukraine: the Realities of Today and the Problems of Ethics of Relationship. Path of Science. 2019. [Vol. 5, No 7](#), P. 1001–1014. doi:<http://dx.doi.org/10.22178/pos.48-1>.
8. Сопільник Р. Л. Судовий захист фундаментальних прав людини: євроінтеграційний вектор розвитку: монографія / Львівський університет бізнесу та права. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 406 с. ISBN 978-966-941-074-0.
9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589>.
10. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
11. Zaiats O., Skrynkovsky R. Problematic Aspects of Expert Participation in the Civil Procedure of Ukraine. Path of Science. 2019. [Vol. 5, No 9](#), P. 3001–3011. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.50-3>.
12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Лінгенс проти Австрії” (12/1984/84/131). Страсбург, 08.07.1986 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_066.